

УДК: 101.1:316

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

А.К. Фандеева, аспирант Луганского национального университета им. Т. Шевченко

Данная статья посвящена проблеме социальной идентификации в среде Интернет, а именно – в виртуальных сообществах. В результате исследования было выявлено, что виртуальный характер социальных групп пользователей сети Интернет не отменяет их социальные характеристики. Однако механизмы виртуальных идентификационных практик имеют ряд особенностей, что позволяет говорить о влиянии виртуального мира на формирование идентичности.

Ключевые слова: социальная идентификация, идентичность, Интернет, группа, сообщество.

Вопросом социальной идентификации занимаются как зарубежные (Кей До, Ричард Дженкинс, Саул Маклеод и др.), так и отечественные авторы (Ядов В.А., Захарова О.В., Микляев А.В., Румянцева П.В., Тощенко Ж.Т. и др.), Сформулировано понятие социальной идентификации, описаны этапы ее формирования, механизмы социальных идентификационных практик. Однако остается открытым вопрос особенностей социальной идентификации в сети Интернет. В связи с этим проблема социальной идентификации на сегодняшний день приобрела новую актуальность.

Современное информационное общество характеризуется обилием ролей, которые приходится исполнять человеку. Этот в свою очередь приводит к обострению проблемы социальной идентификации. Помимо проблемы реальной идентификации, существует проблема идентификации виртуальной. Возникает вопрос: изменились ли механизмы социальной идентификации современного человека в связи его попадания в «глобальную сеть мировой паутины» посредством вступления его в виртуальные сообщества?

Следует отметить, что виртуальный характер социальных групп пользователей сети Интернет не отменяет их социальные характеристики. Потому коммуникация в виртуальных сообществах, как и в реальных, является невозможной без формирования и развития идентичностей. Идентичность же формируется посредством идентификации.

Социальная идентификация – один из важнейших механизмов социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом себя с определенной группой или общностью (номинальной или реальной, большой или малой и др.). Она способствует активному освоению образцов и стереотипов поведения, присущих членам этой группы, принятию в качестве собственных групповых норм, целей, социальных ролей, установок, идеалов [1].

Как писал В.А. Ядов, «социальная идентификация обусловлена глубинной потребностью личности в признании со стороны других, в групповой защите, но также в самореализации, ожидании позитивной оценки со стороны «своих» – референтных групп и общностей. Идентификация с группами, общностями – результат не только межличностного, межгруппового взаимодействия, но также категоризации, осмысления непосредственных или опосредованных взаимоотношений между группами и общностями в доступных человеку понятиях. Идентифицируя себя с определенными группами и общностями, человек испытывает потребность «атрибутировать» себя, то есть объяснить причины и следствия своей групповой солидарности, ответить на вопросы «почему это моя группа?» и «что из этого вытекает?» [2].

Т.о. социальная идентификация представляет собой когнитивный процесс, посредством которого человек относит себя к той или иной социальной категории. При этом реализуется притязание на признание - предъявление человеком своих прав на общественное уважение со стороны людей. Потребность в признании является характеристикой человека как существа социального и как уникальной личности. Реализация

потребности в признании есть не только реализация притязаний на социально значимый формальный статус, но и реализация притязаний в сфере символической функции человеческих ценностей, имеющих исторически сложившиеся значения и смыслы для каждой культуры.

Чтобы идентифицировать себя с какой-либо определенной группой людей, будь то этническая группа или интернет-сообщество, индивид ищет сходства между членами группы и самим собой. В то время как сходство первоначально привлекает индивида к группе, это первоначальное притяжение позволяет человеку распознавать свои индивидуальные различия. Этот процесс сравнения идентифицируется в теории социальной идентичности, как «диалектика внутренних и внешних моментов идентификации» [3, с. 7]. Учитывая, что социальная идентификация предполагает диалектическое взаимодействие внутренних и внешних процессов, можно сказать, что Интернет позволяет людям развивать и проявлять несколько социальных идентичностей посредством экспериментирования.

Экспериментирование с социальными идентичностями является важной частью развития индивидуума. В сегодняшней быстро меняющейся среде, где существует изобилие вариантов образа жизни и карьеры, многие люди возвращаются несколько раз к размышлению о своем месте в обществе, пересматривают свои ценности, убеждения и жизненные цели. Идентичность является процессом становления личности, поэтому эксперименты становятся средством самопознания.

Так как социальные идентичности индивидуумов развиваются изнутри социальных групп, они также облегчают дифференцирование человека в группе. Эта дифференциация подтверждает социальную идентичность индивидуумов. Использование Интернет-коммуникационных технологий обеспечивает расширение социальных контекстов, в которых люди могут взаимодействовать. Различные социальные контексты и отношения, разработанные с использованием таких социальных

технологий, способствует развитию и признанию социальной идентификации человека.

В Интернете механизм социальной идентификации находит свое проявление в поиске индивидом важных, значимых, интересных для себя виртуальных сообществ, т.е. социальных групп, к которым в реальной жизни пользователь субъективно относит себя, ценности которых разделяет. В случае вступления индивида в виртуальное сообщество и получения им положительного опыта группового взаимодействия, в результате которого интернет-пользователь начинает отождествлять себя с социальной группой, у него происходит формирование социальной идентичности.

Групповая идентификация является процессом, с помощью которого мы определяем себя в терминах и категориях, которые мы разделяем с другими людьми. В отличие от характеристик личной идентификации, которая может быть весьма своеобразной, групповая идентификация предполагает некоторые общие черты с другими [4]. Т.о. особенностью групповой идентификации в сети является то, что она остается достаточно стабильной, по сравнению с личностной идентификацией. Это обусловлено сложностью маскировки. Например, если рассматривать профессиональные сообщества, то нетрудно представить, как быстро вычислят и отвергнут «чужака». Сегодня именно Интернет позволяет складываться пространству общения профессионалов.

Отличительной особенностью групповой идентификации в Интернете является также то, что она осуществляется сугубо согласно воле и желанию индивида. Группы, с которыми идентифицирует человек в реальном мире, зачастую навязываются ему с рождения, либо биологически обусловлены. К примеру, раса, возраст. В реальном мире человек не выбирает себе данную группу – она является примордиальной, а вот в сети индивид может являться «гражданином мира» и человеком без возраста по своему усмотрению.

Еще одной важной особенностью групповой идентификации в Интернет является легкость перехода из одного виртуального сообщества в другое, что позволяет преодолевать ограничения идентификаций с теми или иными сообществами. В реальном мире переход индивида из одной значимой для него социальной группы в другую нередко связан с кризисами и проблемами сознания.

Вывод. Идентификационные практики в сети включают те же компоненты, что и реальная идентификация личности. Несмотря на то, что коммуникация в сети Интернет опосредована техническими средствами, она осуществляется между человеческими индивидами, каждому из которых необходимо определить свою принадлежность сообществу, принять его ценности, найти свои роли в этом сообществе, определить свои сходства и отличия от других его членов и т. п. Однако механизмы данных идентификационных практик отличаются. Социальной идентификация в Интернете имеет такие особенности: 1) интернет-коммуникационные технологии обеспечивают расширение социальных контекстов, в которых люди могут взаимодействовать; 2) групповая идентификация более стабильна, по сравнению с личностной; 3) групповая идентификация осуществляется сугубо согласно воле и желанию индивида; 4) переход из одного виртуального сообщества в другое происходит очень легко и позволяет преодолевать ограничения идентификаций с теми или иными сообществами.

Литература

1. Новейший философский словарь / [Сост. и гл. н. ред. Грицанов А.А.]. – 3-е изд., испр. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).
2. Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе / В.А. Ядов // Социологический журнал. – М., 1994. – № 1. – С. 35-52.
3. Jenkins Richard. Social identity. Third edition / Richard Jenkins. – London & New York.: Routledge, 2008. – 237 p.
4. Kay Deaux. Social Identity [Электронный ресурс] / Deaux Kay. – Режим доступа:
https://www.utexas.edu/courses/stross/ant393b_files/ARTICLES/identity.pdf

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРИ

А.К. Фандеева

Дана стаття присвячена проблемі соціальної ідентифікації в середовищі Інтернет, а саме – у віртуальних спільнотах. У результаті дослідження було виявлено, що віртуальний характер соціальних груп користувачів мережі Інтернет не скасовує їх соціальні характеристики. Проте механізми віртуальних ідентифікаційних практик мають ряд особливостей, що дозволяє говорити про вплив віртуального світу на формування ідентичності. *Ключові слова:* соціальна ідентифікація, ідентичність, Інтернет, група, спільнота.

THE PECULIARITIES OF SOCIAL IDENTIFICATION IN THE INTERNET SPACE

A. Fandeeva

Internet enjoys more than 30% of the population today. This fact has led to a revival of interest in the scientific community to the subject of virtual reality. The question arises: will the mechanisms of social identification of modern man due to his falling into a "global network of the world wide web"? This article deals with the problem of social identification in the Internet environment, namely – in virtual communities. The study found that virtual nature of social groups of Internet users does not change their social characteristics. However, the mechanisms of virtual identification practices have a number of features: 1) The Internet and communication technologies allow expansion of the social contexts in which people can interact; 2) The group identification is more stable, compared with the personal; 3) identification of the group is carried out strictly according to the will and desire of the individual; 4) transition from one virtual community to another is very easy and allows you to overcome the limitations of identification with certain communities. This allows you to talk about the impact of the virtual world on the formation of identity.

Key words: social identification, identity, Internet, group, community.